

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Tiruvelliankudi Kolavilli Ramar Temple in Divyadesams

Dr. M. Padma Priya, Assistant Professor of Tamil, S.F.R. College for Women, Sivakasi, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4419-6503>

DOI: 10.5281/zenodo.10587533

Abstract

The Tiruvelliankudi Kolavilli Ram Temple is located in the town of Tiruvelliankudi, which is one of the 108 Divyadesams in Tamil Nadu, India. The temple is dedicated to Lord Ram, an avatar of Lord Vishnu, and is considered a sacred pilgrimage site for devotees. The temple is believed to have been constructed during the Chola dynasty and features exquisite architecture. The main deity, Lord Ram, is worshipped in the form of a 12-foot-tall idol. The shrine also houses idols of Goddess Sita, Lord Lakshmana, and Lord Hanuman. Devotees visit the temple to seek blessings from Lord Ram and to participate in various rituals and festivities. The temple is particularly popular for its annual festival, known as Brahmotsavam, which lasts for 10 days. During this time, the temple is beautifully decorated, and devotees offer special prayers and participate in religious processions. Overall, the Tiruvelliankudi Kolavilli Ram Temple is a significant place of worship for followers of Lord Ram and attracts devotees from all over India.

Keywords: Sayana Thirukolam, Mangalasanam, Tiruvelliankudi, Kolavilli Ram Temple.

References

- [1] Dr. C. Vasanthi (K.A.). Thiruvaidantayam-Thirumangaya Yavarum. *Kalvettu Quarterly* – 85, April (2011), p.1.
- [2] M. Lokanayaki. Thirumangaiyalvar Valartha Bakthi Perum Payir. Pg. 21-22.
- [3] Sri Manavala Mamunigal. *Upadesa Ratna Malai*. Song. 4.
- [4] Sri Manavala Mamunigal. *Upadesa Ratna Malai*. Song. 9.
- [5] Vedanta Desikar. Desiga Prabandham. Song 379.
- [6] “Sukira Yogam Undakum Thiruvelliyangudi Kolavalli Ramar Kovil Sirapukal.” *tamil.hindustantimes*, July 04, 2023
- [7] J. Gunaseelan “Sapta Rama Tiruthalanganal - Thiruvelliyangudi.” *Vikatan Aanmegam*, March 13, 2018.
- [8] “Kuraigalai Theerthu Kodi Nanmai Arulum Kolavilli Ramar...!” *Dinakaran Aanmeegam*, June 23, 2023.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

திவ்ய தேசங்களில் திருவெள்ளியங்குடி கோலவில்லி ராமர்

முனைவர் மா. பத்ம பிரியா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்னம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4419-6503>

DOI: 10.5281/zenodo.1058753

ஆய்வுச் சுருக்கம்

திருவெள்ளியங்குடி என்னும் திருத்தலம், சும்பகோணம் - அணைக்கரை சாலையில் உள்ளது. இவ்வூர் குடந்தையில் இருந்து 18 கி.மீ., தொலைவிலும், சோழபுரத்தில் இருந்து 6 கி.மீ., தொலைவிலும், திருப்பனந்தாளில் இருந்து 6 கி.மீ., தொலைவிலும் உள்ளது. நவக்கிரகங்களுக்கு நடுநாயகமாகத் திகழ்கிறது இத்தலம். இவ்விடத்தைச் சுற்றியே 9 நவக்கிரகத் தலங்களும் உள்ளன. இத்தலத்தை பற்றி பிரம்மாண்டப் புராணமும், விஷ்ணு புராணமும் தகவல்களை அள்ளித்தருகின்றன. இத்தலம் மிகவும் தொன்மையும், புகழும் கொண்டது. திருவரங்கம், வேங்கடம் போன்ற தலங்களைப் போல நான்கு யுகங்களிலும் வழிபடப்பட்டுள்ளது. நவக்கிரகங்களில் சக்கிரனோடு தொடர்பு கொண்டது. வாமன அவதாரக் கதையுடன் இணைந்து செல்லக்கூடியது இத்தலம்.

முக்கிய வார்த்தைகள்: சயன திருக்கோலம், மங்களாசனம், திருவெள்ளியங்குடி, கோலவில்லி ராமர் கோவில்.

முன்னுரை

வைணவத்தின் முதன்மை இறைவன் திருமால் ஆவார். இறைவனுக்கென்று தலங்கள் மண்ணுலகிலும் விண்ணுலகிலும் அமையப்பெற்றுள்ளன. அத்தலங்கள் திவ்ய தேசங்கள் என்ற பெயரில் சிறப்பிக்கப்படுகின்றன. அத்தகைய 108 திருப்பதிகளில் ஒன்று தான் திருவெள்ளியங்குடி. இந்த ஒரு தலத்தைத் தரிசித்தால் 108 தலங்களையும் தரிசித்த புண்ணியம் கிடைத்துவிடும் என்பது வைணவப் பக்தர்களின் நம்பிக்கையாகும்.

ஆநிறை மேய்த்து அன்று அலைகடல் அடைத்திட்டு அரக்கர்

தம் சிரங்களை உருட்டி கார்நிறை மேகம் கலந்தது ஓர் உருவக் கண்ணனார் கருதிய

கோயில் பூநிறைச் செருந்தி புண்ணை முத்து அரும்பி பொதும்பிடை வரி வண்டு மிண்டி

தேன் இரைத்து உண்டு அங்கு இன் இசை முரலும் திருவெள்ளியங்குடி அதுவே.

(திருமங்கையாழ்வார்)

என்று திருமங்கையாழ்வார் மங்களாசாசனம் செய்த திருத்தலம் ஆகும். திவ்ய தேசங்களின் இறைவனைப் பாடியவர்களின் பாடல்கள், மங்களாசனம் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

ஆழ்வார்களால் மங்களாசனம் பெற்ற திருத்தலங்கள் 108 ஆகும். அவையே 108 திவ்ய தேசங்கள் எனவும் போற்றப்படுகின்றன. இவற்றில் 105 தலங்கள் இந்தியாவிலும், ஒன்று நேபாளத்திலும் உள்ளன. இரு தலங்கள் மட்டும் இவ்வுலகில் இல்லை. வானுலகில் அமைந்துள்ளன. மண்ணுலகில் நிலைத்த திவ்யதேசமான, திருமங்கையாழ்வார் போற்றிய திருவெள்ளியங்குடி கோலவில்லி ராமர் ஆலயச்சிறப்பும் ஆழ்வாரின் பக்திச்சிறப்பும் இக்கட்டுரையில் முன்னுரைக்கப்படுகின்றது.

திருமங்கையாழ்வாரை திருமால் ஆட்கொள்ளுதல்

திருமங்கையாழ்வார் சோழ நாட்டில் கள்ளர் குடியினைச் சார்ந்தவர். “திருமங்கை மன்னர்.திருநாங்கூர் அருகே உள்ள திருக்குறையலூர் என்ற ஊரில் பிறந்தார். இவ்வூர் நாகபட்டினம் மாவட்டம் சீர்காழி வட்டத்தில், சீர்காழிக்குத் தென்கிழக்கே 10 கி.மீ தூரத்தில் அமைந்துள்ளது.வைணவர்களின் நூலான திவ்ய சூரிய சரித்திரம் என்ற நூலில் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலின் திருச்சுற்றுச்சுவர் இவரால் கட்டப்பட்டது என கூறப்பட்டுள்ளது. இவருக்கு காளிகன்றி, பரகாலன், கலியன், அருமணி, அரட்டைக் கூக்கி என பலப் பெயர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.இவர் கி.பி.எட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பெரியவர் ஆவார்.” (முனைவர் சீ. வசந்தி, பக். 1)

குமுதவல்லி எனும் மங்கை மீது கொண்ட காதலினால் திருக்கோயில் கைங்கரியங்களில் ஈடுபடுவதையும் அன்னமிடுவதையும் செய்துள்ளார். வைணவத் தொண்டினால் செல்வங்களை இழந்தார். பொருட்தேவைக்காக கொள்ளையரானார். திருவரங்கத் திருக்கோயிலின் மதில் சுவர் பணிக்கு பொருள் அனைத்தும் வழங்கினார். இறைவனே ஆட்கொண்டதோடு வேண்டிய செல்வங்களையும் கொடுத்தருளினார் என்பது பக்தி வரலாறு,

“நீலன் என்ற திருமங்கை ஆழ்வார் தனது மனதிற்கு இயைந்த குமுதவல்லியை மணந்து இல்லற இன்பம் துய்த்தார். குமுதவல்லியின் அழகினை அறிந்து அவளை மணக்க விரும்ப,அவளது எண்ணப்படி வைணவனாகி, பின் அவளை மணந்தார்.பின் அவளுக்குத் தந்த வாக்குப்படி ஒரு ஆண்டு திருமால் அடியவர்களுக்கு உணவிட்டு ஆராதித்து மகிழும் பணியில் இருந்தார்...பெண்ணழகில் ஈடுபட்ட ஆழ்வரைத் தன்னழகில் மயக்கி ஆட்கொள்ள திருமணக்கோலத்தில் தன் பரிவாரங்களுடன் வந்தார். ஆழ்வார் அவர்களைத் தடுத்து அவர்களின் செல்வங்களைக் களவுகொண்டு, மணமகன் வலது கணையாழியை வாயினால் கடித்து, மிக முயன்று, களவுச் செல்வங்களைத் தூக்க இயலாது, “என் மந்திரம் செய்தாய்” என வாள்வலியால் இறைவனிடம் திருவெட்டெழுத்து மந்திரம் உபதேசம் பெற்றார். உள்ளத்தில் இறைவன் இருக்கிறான் எனினும் உள்ளத்தில் மாயை சூரியனை மேகம் மறைப்பது போல மறைத்து வைத்துள்ளது. அம்மாயையை அகற்றினால் உள்ளிருக்கும் இறைவனைக் காணலாம்”² (ம. லோகநாயகி, பக். 21-22)

என்ற கருத்துப்படி திருமங்கையாழ்வார் தன் மனமாயை நீங்கி இறையருள் பெற்றுள்ளார். ஆழ்வார்கள் பன்னிருவருள் ஒருவர் திருமங்கை மன்னன்.

பொய்கையார் பூதத்தார் பேயார் புகழ்மழிசை

அய்யன் அருள்மாறன் சேரலர்கோன் - துய்யப்பட்ட

நாதனன்பர் தூள்தூளி நற்பாணன் நற்கலியன்

ஈதிவர்தோற் றத்தடைவாம் இங்கு. (ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள், உபதேச ரத்தின மாலை, பாடல் 4)

மேற்சொன்ன உபதேச ரத்தின மாலையில் பன்னிரு ஆழ்வார்களில் கடைசியானவர் என்றும் சுட்டப்பட்டுள்ளது. இவரது படைப்புகளாவன,

- திருவெழுக்கூற்றிருக்கை (ஒரு பாடல் - 47 அடிகள்)
- சிறிய திருமடல் (ஒரு பாடல் - 155 அடிகள்)
- பெரிய திருமடல் (ஒரு பாடல் - 297 அடிகள்)
- திருநெடுந்தாண்டகம் (30 பாடல்கள்)
- திருக்குறுந் தாண்டகம் (20 பாடல்கள்)
- பெரிய திருமொழி (1084 பாடல்கள்)

திருமங்கையாழ்வார் இறைவனுடன் நாயகன்-நாயகி நிலைப்பாட்டில் பக்திநிலையில் கலந்தவர்.

வாடினேன் வாடி வருந்தினேன் மனத்தால்,

பெருந்துயர் இடும்பையிற் பிறந்து

கூடினேன் கூடி, இளையவர் தம்மோடு,

அவர் தரும் கலவியே கருது... (பெரிய திருமொழி, 1-1-1)

திருமாலுடன் கலந்த பேரின்பநிலைகளை கொண்ட திருமங்கையாழ்வார் பாடல்கள் வேதத்துக்கு நிகரான நம்மாழ்வாரின் நான்கு நூல்களையும் உணர்ந்துக்கொள்ளத் ஆறங்கமாக (அரணான அங்கமாக) விளங்குகிறது என்பர்.

மாறன் பணிந்த தமிழ் மறைக்கு மங்கையர்கோன்,

ஆறங்கம் கூற.. (ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள், உபதேச ரத்தின மாலை, பாடல் 9)

திருமங்கை மன்னனின் பிரபந்தங்களே, மற்ற ஆழ்வார்களின் பிரபந்தங்களைக் காட்டிலும், நம்மாழ்வாரின் பிரபந்தங்களைப் பெரிதும் ஒத்திருப்பதால் அவை ஆறங்கமாக விளங்குகின்றன என்று ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் உபதேச ரத்தின மாலையில் உணர்ந்து கூறியுள்ளார். இதையே வேதாந்த தேசிகள்,

அறிவு தரும் பெரிய திருமொழி தப்பாமல்

ஆயிரத்தோடு எண்பத்து நாலுபாட்டும்

குறியதொரு தாண்டகம் நலைந்து, ஆறைந்தும்

குலாநெடுந்தாண்டகம், ஏழு கூற்றிருக்கை ஒன்றும்

சிறிய மடற்பாட்டு முப்பத்தெட்டிரண்டும்

சீர் பெரிய மடல் தனில் பாட்டு எழுபத்து எட்டும்

அறிவு தரும் பெரிய திருமொழி... (வேதாந்த தேசிகர், பாடல். 379)

என்று மெய்சிலிர்க்க பாடுகிறார். இத்தகைய திருமங்கையாழ்வார் போற்றிய திருவெள்ளியங்குடி கோலவில்லி ராமர் ஆலயம் வாமன அவதாரத்துடன் தொடர்புடையது என்பது கோயிலின் தலபுராணச்செய்தி ஆகும்.

திருவெள்ளியங்குடி கோலவில்லி ராமர்

திருவெள்ளியங்குடி என்னும் திருத்தலம், கும்பகோணம் - அணைக்கரை சாலையில் உள்ளது. இவ்வூர் குடந்தையில் இருந்து 18 கி.மீ., தொலைவிலும், சோழபுரத்தில் இருந்து 6 கி.மீ., தொலைவிலும், திருப்பனந்தாளில் இருந்து 6 கி.மீ., தொலைவிலும் உள்ளது. நவக்கிரகங்களுக்கு நடுநாயகமாகத் திகழ்கிறது இத்தலம். இவ்விடத்தைச் சுற்றியே 9 நவக்கிரகத் தலங்களும் உள்ளன.

கோவில் விவரங்கள்:

மூலவர்: கோலவில்லி ராமர், ஸ்ரீராப்தி நாதன்

உற்சவர்: சிருங்கார சுந்தரர் (தன்னை அழகுபடுத்திக்கொள்வதில் இப்பெருமானுக்கு விருப்பம் அதிகம்)

தாயார்: மரகதவல்லி

தல விருட்சம்: கதலீ (வாழை)

தீர்த்தம்: சுக்கிர தீர்த்தம், பிரம்ம தீர்த்தம், பரசுராம தீர்த்தம், இந்திர தீர்த்தம்

கோலம்: சயன திருக்கோலம்

தீர்த்தம்: சுக்ரதீர்த்தம், பிரம்மதீர்த்தம், பரசுராம தீர்த்தம், இந்திரத் தீர்த்தம்.

விமானம்: புஷ்கலா வர்த்தக விமானம்

காட்சி கண்டவர்கள்: சுக்கிரன், பிரம்மா, இந்திரன் பராசுரர், மயன்.

இக்கோயிலில் கருங்கல் தரையில் செங்கதலி வாழை முளைத்து வருடத்திற்கு ஒரு தார் போட்டு வாழையடி வாழையாக இருந்துவரும் காட்சியை இன்றும் காணலாம். இவ்வாழையே தலவிருட்சமாகவும் விளங்குகிறது.

இத்தலத்தை பற்றி பிரம்மாண்டப் புராணமும், விஷ்ணு புராணமும் தகவல்களை அள்ளித்தருகின்றன. இத்தலம் மிகவும் தொன்மையும், புகழும் கொண்டது. திருவரங்கம், வேங்கடம் போன்ற தலங்களைப் போல நான்கு யுகங்களிலும் வழிபடப்பட்டுள்ளது. நவக்கிரகங்களில் சுக்கிரனோடு தொடர்பு கொண்டது. வாமன அவதாரக் கதையுடன் இணைந்து செல்லக்கூடியது இத்தலம். பெருமாளின் 108 தீவ்ய தேசங்களில் இத்தலத்தில் மட்டும்தான் கருடாழ்வார் சங்கு, சக்கரம் ஏந்தி 4 திருக்கரங்களுடன்

அருள்பாலிக்கிறார். சுக்ரபுரி என்ற பெயர் கொண்ட இத்தலம், நவக்கிரகங்களில் சுக்கிரனால் (வெள்ளி) தவமிருந்து வழிபட்ட தலமாகும். விஷ்ணு புராணம் மற்றும் பிரம்மாண்ட புராணத்தால் இத்தலம் போற்றப்படுகிறது. (சுக்கிர யோகம் உண்டாகும் திருவெள்ளியங்குடி..... தமிழ் இந்துஸ்தான் டைம்ஸ்)

இத்தலபுராணம் பின்வருமாறு அமைகின்றது, மகாபலிச் சக்ரவர்த்தி வாமனனாக அவதாரம் எடுத்து வந்த திருமாலுக்கு மூன்றடி மண் தானமளிக்க தயாரானார். வந்திருப்பது சாதாரணச் சிறுவன் அல்ல பரம்பொருள் என்று சுக்ராச்சாரியார் மகாபலிக்கு உணர்த்தினார். ஆனால் அதைக் கேட்கும் மன நிலையில் மகாபலிச் சக்ரவர்த்தி இல்லை. ஆதலால், மகாபலி நீர் வார்த்து தானம் தரவிருக்கும் கமண்டல பாத்திரத்தின் நீர் வரும் துளையை ஒரு வண்டாக உருமாறி சுக்ராச்சாரியார் அடைத்து கொண்டார். இதை அறிந்த பகவான் நீர் வரும் துவாரத்தை ஒரு குச்சியால் குத்த சுக்ராச்சாரியார் ஒரு கண்ணை இழந்தார். சுக்ராச்சாரியார் பெருமாளை நோக்கி தவமிருந்து இழந்த கண்ணை பெற்றார். அசுரர்களுக்கு தச்சராக இருந்த மயன் தவமிருந்து திருமாலை வேண்ட சங்குசக்கரதாரியாக காட்சி தந்தார். பரமாத்மா இராமபிரானாக காட்சி அளிக்குமாறு வேண்டினார். திருமாலும் இராமபிரானாக காட்சி தந்தார்.

சயன கோல ராமர்

கருவறையில் கிழக்கு நோக்கி புஜங்க சயனத்தில் பெருமாள் காட்சி அளிக்கிறார். பெருமானின் திருநாமம் கோலவில்லி ராமர். தாயார் மரகதவல்லி அம்மை.

படம் 1. கோலவில்லி ராமர். தாயார் மரகதவல்லி அம்மை

சங்கு சக்கர கருடன்

இத்தலத்தில் கருடன் சங்கு சக்கரங்கள் ஏந்திக் காட்சி தருகிறார். மகாவிஷ்ணு சங்கு சக்கரங்களை கருடனிடம் தந்து விட்டு, கோலவில்லி ராமனாகக் காட்சி தருகிறார்.

படம் 2. கருடன் சங்கு சக்கரங்கள் ஏந்திக் காட்சி

படம் 3. கோலவில்லி ராமனாகக் காட்சி

கல்வாழை

தலவிருட்சம் செவ்வாழை. இது கடினமான கல்தரையில் பிராகாரத்திலேயே இருக்கிறது. ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஒரே ஒரு தார் மட்டும் தருகிறது என்பது அதிசயம். இத்தலம் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு பெயரோடு விளங்கியதாக புராணச் செய்திகள் உண்டு. கிருதயுகம் பிரம்மபுத்திரம், துவாபரயுகம் சைந்திரநகரம், திரேதாயுகம் பராசரம், கலியுகம் பார்க்கவபுரம் என்றழைக்கப்படுகிறது.

மயன் கட்டிய தலம்

பெருமாளுக்கு அதிகமான திருக்கோயில்களை விஸ்வகர்மா (தேவதச்சன்) கட்டி வழங்கியது போல அசுரத் தச்சனான மயன், பெருமாளுக்கு இந்தத் தலத்தை நிர்மாணித்துக் கொடுத்து அருள்பெற்றான். புஷ்கலா வர்த்தக விமானம் என்ற அழகிய விமானம் உடைய இத்தலத்தில் அருள் பெற்றவர்கள் நான்முகன், இந்திரன், பரசுராமர்.

சுக்கிரத் தலம்

சுக்கிரனுக்கு அருள் தந்த தலம் இது. எனவே சுக்ரபுரி எனப்படுகிறது. வாமன அவதாரத்தில் மகாபலி தானம் தந்தபோது, வண்டு உருவம் எடுத்து கமண்டலத்தில் நீர் வராது தடுத்தார் அசுர குருவான சுக்கிரன். பகவானால் தர்ப்பையால் குத்தப்பட்டு கண் இழந்தார். கண் இழந்த சுக்கிரன், இத்தலத்தில் பிராயச்சித்தம் தேடி அருள் பெற்றார். அதற்கு நன்றியறிதலாக

இவ்வாலயத்தில் அணையா தீபமாகப் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறார் என்பது நம்பிக்கை. வெள்ளி (சுக்கிரன்) தலம் (குடியிருந்து) செய்த தலம் என்பதால் வெள்ளியங்குடி என்றழைக்கப்படுகிறது.

சப்த ராம திருத்தலங்களில் ஒன்று

இராம பக்தர்கள் வாழ்வில் ஒருமுறையாவது தரிசிக்க நினைக்கும் அயோத்திக்கு இணையான தலம் ஆகும். “அயோத்தி- ராமபிரானின் அவதார திருத்தலம். திரேதா யுகத்தில் கோசல தேசத்தின் தலைநகராகத் திகழ்ந்த ஊர். உத்திரபிரதேச மாநிலம், பைசாபாத் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அயோத்தி முதலாக தமிழகத்தின் ஆறு தலங்களைச் சேர்த்து சப்தராம திருத்தலங்களாகச் சிறப்பிக்கின்றன ஞானநூல்கள்.” (கே.குணசீலன்) ஆலய அமைப்பு புராதானச் சிறப்புடையது, “ஆலயத்தில் நான்கு தீர்த்தங்கள் உள்ளன. இந்திர தீர்த்தம், ஆலயத்தின் எதிரே இருக்கிறது. பிரம்ம தீர்த்தம், ஆலயத்துக்கு மேற்கே இருக்கிறது. சுக்கிர தீர்த்தக் கிணறு ஆலயத்துக்கு வடக்கிலும், பராசர தீர்த்தக் கிணறு ஆலயத்துக்குத் தென் திசையிலும் விளங்குகின்றன. கிழக்கு நோக்கிய பிரம்மாண்ட திருக்கோயில். மூன்று நிலை ராஜகோபுரத்தைத் தாண்டி உள்ளே சென்றதும், பலிபீடம், கொடிமரம். கருடாழ்வார் சந்நிதி. சங்கு- சக்கரத்துடன் அருள்பாலிக்கும் அற்புதமான திருமேனி. இடக் காலை மடித்து, வலக் காலைக் குத்திட்டு அமர்ந்திருக்கும் வடிவத்தில் அழகு ததும்பக் காட்சி தருகிறார் பெருமாள். இரண்டாம் பிரகாரத்தில் மரகதவல்லித் தாயார் மற்றும் ஆண்டாளின் சந்நிதிகள். மரகதவல்லித் தாயாரின் சந்நிதி விஸ்தாரமானது. நான்கு திருக்கரங்களுடன் அருள் பாலிக்கும் பச்சைக்கல் வடிவம். அமர்ந்த நிலை. தவிர யோக நரசிம்மர், வரதராஜ பெருமாள், நம்மாழ்வார், திருமங்கை ஆழ்வார், பேயாழ்வார், குலசேகர ஆழ்வார், ராமானுஜர், தேசிகர், விஷ்வக்சேனர் என்று பல மூலவர் மூர்த்தங்களைத் தரிசிக்கலாம். ஆலயத்துக்கு வெளியே ஸ்ரீஆஞ்சநேயர் கோயில் கொண்டுள்ளார்.

மூலவர் சஷீராப்திநாதர். அத்தி மரத்தால் ஆன ஜய-விஜயரான துவாரபாலகர்களை வணங்கி உள்ளே சென்றால், புஜங்க சயனத்தில் பெருமாளின் பிரம்மாண்டத் திருமேனி. சிலா விக்ரத்தின் மேல் வர்ண கலாபம் பூசப்பட்டுள்ளது. அழகான திருக்கோலம். சஷீராப்திநாதரின் தலைமாட்டில் ஸ்ரீமார்க்கண்டேய மகரிஷியும், கால்மாட்டில் ஸ்ரீபூதேவியும் தரிசனம் தருகிறார்கள். இந்தப் பெருமாளைத்தான் ‘கோலவில்லி ராமர்’ என்கிற பெயரில் மங்களாசாசனம் செய்தார் திருமங்கை ஆழ்வார். உற்சவர் கோலவில்லி ராமர் என்றும் சிருங்காரசுந்தரர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். பிறகு இதுவே கோலவிழி ராமர் என மருவியதாகச் சொல்கின்றனர்.” (குறைகளைத் தீர்த்து கோடி நன்மை அருளும் கோலவில்லி ராமர்..!!, தினகரன்) இத்தலத்தில் ஸ்ரீ ராமநவமி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி, நவராத்திரி, திருக்கார்த்திகை விழா, வைகுண்ட ஏகாதசி போன்ற சிறப்பு விழாக்கள் நிகழுகின்றன. பெருமாளுக்கு உகந்த நட்சத்திர நாட்களில் சிறப்பு திருமஞ்சனம், ஆராதனைகள் நடைபெறும்.

அன்றைய தினத்தில் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி சுவாமி, தாயார் வீதியிலா வருவது வழக்கமாகும். திருவெள்ளியங்குடியில் வைகாசி பிரம்மோற்சவம் 12 நாட்கள் நடைபெறுவது வழக்கமாக உள்ளது.

முடிவுரை

திருவெள்ளியங்குடி பெருமானை தரிசித்தால் 108 திவ்ய தேச திருமாலைத் தரிசித்த பலன் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. நவக்கிரகத்தில் சுக்கிரன் (வெள்ளி) வழிபட்டதால், சுக்கிரத் தலமாகப் போற்றப்படுகிறது. இராமனாக மூலவர் சயன கோலத்தில் காட்சி தரும் தலம் என்பதால் சப்த ராம திருத்தலங்களில் ஒன்றாக போற்றப்படுகிறது. பராசரன், மார்க்கண்டேயர், இந்திரன், பிரம்மா, பூமிதேவி ஆகியோர் வழிபட்ட தலம் என்ற சிறப்புடையது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] முனைவர் சீ. வசந்தி (க.ஆ). “திருவிடந்தையும்-திருமங்கையாழ்வாரும்.” கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்- 85, ஏப்ரல் (2011), ப.1.
- [2] ம. லோகநாயகி. திருமங்கையாழ்வார் வளர்த்த பக்திப் பெரும் பயிர். பக். 21-22.
- [3] ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள். உபதேச ரத்தின மாலை. பாடல். 4.
- [4] ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள். உபதேச ரத்தின மாலை. பாடல். 9.
- [5] வேதாந்த தேசிகர். தேசிக பிரபந்தம். பாடல் 379.
- [6] “சுக்கிர யோகம் உண்டாகும் திருவெள்ளியங்குடி கோலவில்லி ராமர் கோயில் சிறப்புகள்.” தமிழ் இந்துஸ்தான் டைம்ஸ், ஜூலை 04, 2023
- [7] கே.குணசீலன், (க.ஆ). “சப்த ராம திருத்தலங்கள் – திருவெள்ளியங்குடி.” விகடன் ஆன்மீகம், மார்ச் 13, 2018.
- [8] “குறைகளைத் தீர்த்து கோடி நன்மை அருளும் கோலவில்லி ராமர்..!” தினகரன் ஆன்மீகம், ஜூன் 23, 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.